

Percepções sobre a mineração de lítio no Vale do Jequitinhonha (Brasil): resultados de um questionário exploratório

Perceptions of Lithium Mining in the Jequitinhonha Valley (Brazil): Results of an Exploratory Questionnaire

Elaine Santos¹

Maria da Penha Vasconcellos²

Resumo

Este relatório apresenta os resultados de um questionário exploratório aplicado em 2024 no âmbito de um projeto de pós-doutorado desenvolvido no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP). O questionário foi encaminhado a atores institucionais, representantes da sociedade civil e outros participantes envolvidos ou interessados nos debates sobre a mineração de lítio, com foco no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais (Brasil), obtendo 18 respostas válidas. Embora não representativos da população da região, os resultados oferecem indícios relevantes sobre percepções associadas à expansão da mineração de lítio em territórios marcados por desigualdades socioeconômicas históricas. As respostas revelam percepções predominantemente críticas em relação à mineração no nível local, forte preocupação com os recursos hídricos, valorização dos modos de vida e dos elementos naturais do território, bem como questionamentos sobre participação social, transparência e distribuição dos benefícios da atividade mineral. O padrão de não-resposta de atores institucionais, especialmente de órgãos governamentais e representantes políticos, é tratado como um dado empírico relevante da pesquisa. Os resultados contribuem para os debates sobre transição energética e governança mineral, com ênfase nas dimensões sociais frequentemente ausentes nessas discussões.

Palavras-chave: lítio; Vale do Jequitinhonha; transição energética; mineração; percepções sociais; sociologia da energia.

¹ Doutora em Sociologia, Investigadora Júnior no Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Portugal. E-mail: elainesantosabc@mail.com

² Professora e Orientadora do Programa de Pós-graduação Ambiente, saúde e sustentabilidade FSP/USP. Pesquisadora e supervisora de Pós-doutores do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP). E-mail: mpvascon@usp.br

Abstract

This report presents the results of an exploratory questionnaire conducted in 2024 within the framework of a postdoctoral research project developed at the Institute of Advanced Studies of the University of São Paulo (IEA-USP). The questionnaire was administered to institutional actors, civil society representatives, and other stakeholders involved in or engaged with debates on lithium mining, with a focus on the Jequitinhonha Valley in Minas Gerais (Brazil), yielding 18 valid responses. Although not representative of the region's population, the findings provide relevant indications of perceptions related to the expansion of lithium mining in territories marked by historically entrenched socioeconomic inequalities. The responses reveal predominantly critical perceptions of mining at the local level, strong concerns regarding water resources, and a valuation of local ways of life and the natural features of the territory. They also highlight questions surrounding social participation, transparency, and the distribution of benefits derived from mining activities. The pattern of non-response among institutional actors, particularly governmental bodies and political representatives, is treated as a meaningful empirical finding of the study. Overall, the results contribute to ongoing debates on energy transition and mineral governance, with emphasis on the social dimensions that are often absent from these discussions.

Keywords: lithium; Jequitinhonha Valley; energy transition; mining; social perceptions; energy sociology.

Contexto e objetivos

Este relatório apresenta os resultados de um questionário aplicado em 2024 no âmbito do projeto de pós-doutorado "O Preço da Transição Energética em Zonas Economicamente Deprimidas: as Pistas da Exploração do Lítio no Brasil e em Portugal", desenvolvido no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP), sob supervisão da Profa. Dra. Maria da Penha Vasconcellos.

O projeto de pós-doutorado investigou os impactos sociais, territoriais e ambientais da exploração de minerais estratégicos, usando o lítio como lente analítica para compreender as contradições da transição energética em territórios economicamente vulneráveis no Brasil e em Portugal. À época do seu início, em 2022, o tema dos minerais estratégicos ainda era incipiente no debate público brasileiro, embora o contexto global de transição energética já sinalizasse a crescente pressão sobre os territórios e países detentores desses recursos. No âmbito do projeto foram realizadas entrevistas qualitativas, trabalho de campo no Brasil e em Portugal, e análise documental. O presente questionário é um dos instrumentos metodológicos dessa investigação mais ampla, aplicado especificamente no Brasil.

No caso brasileiro, a relevância crescente dos minerais críticos também se reflete na posição do país que é o 7º maior detentor de recursos de lítio do mundo, com 540 mil toneladas, e teve sua produção e suas reservas revisadas para cima em 2025, na contramão da retração global (Serviço Geológico dos EUA, 2026). O lítio é atualmente um dos minerais mais associados à transição energética, sendo amplamente utilizado na produção de baterias recarregáveis para veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia e equipamentos eletrônicos. Nesse contexto de crescente valorização dos minerais críticos, o tema passou a ocupar o centro do debate político nacional: em maio de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que os minerais críticos e as terras-raras devem ser tratados "como questão de soberania nacional", defendendo que o processo de industrialização seja realizado em território brasileiro e que seja criado um fundo para garantir a participação da população nos benefícios da exploração (Brasil, 2026).

Nesse contexto, o Vale do Jequitinhonha, localizado no nordeste de Minas Gerais, ganhou relevância por concentrar parte significativa dos recursos de lítio conhecidos até este momento no país. Historicamente associado a indicadores socioeconômicos desfavoráveis, o território também é reconhecido pela riqueza de suas manifestações culturais, pelos saberes tradicionais e pela forte identidade construída em torno de suas comunidades, da produção artesanal e da

cultura popular e da produção alimentar familiar ou de pequenos produtores. Foi nesse contexto que o Governo de Minas Gerais lançou, em 2023, o projeto “Vale do Lítio”, apresentado como uma estratégia de desenvolvimento regional capaz de articular a exploração de minerais estratégicos à geração de emprego, renda e oportunidades econômicas. O projeto abrange 14 municípios distribuídos entre o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri e o Norte de Minas: Araçuaí, Capelinha, Coronel Murta, Itaobim, Itinga, Malacacheta, Medina, Minas Novas, Pedra Azul, Rubelita, Salinas, Teófilo Otoni, Turmalina e Virgem da Lapa. Segundo o próprio Governo de Minas Gerais, o crescimento acelerado da cadeia do lítio “exige planejamento para que os municípios consigam absorver essa nova dinâmica” e enfrentar as “desigualdades históricas” da região (Minas Gerais, 2025).

Nesse cenário, o ponto de partida deste questionário elaborado em 2023 e aplicado em 2024 foi compreender como esses pequenos municípios vivem a transição energética a partir da pesquisa e exploração do lítio. O objetivo foi captar percepções de atores institucionais, técnicos e representantes de movimentos sociais sobre os impactos da mineração de lítio na região. Para tanto, o questionário foi estruturado em seis seções (ver Anexo):

- (i) dados socioeconômicos e afiliações institucionais, com informações sobre localidade, idade, escolaridade, ocupação profissional e vínculos com organismos governamentais, empresas mineiras ou movimentos ambientalistas;
- (ii) desafios socioambientais e transição energética, avaliando o grau de familiaridade com o conceito de transição energética, a percepção sobre sua urgência frente às alterações climáticas e o nível de preocupação com diferentes questões ambientais;
- (iii) percepções sobre a exploração de lítio no Brasil, explorando opinião geral sobre projetos de mineração, conhecimento sobre usos do lítio, avaliação da sua essencialidade para a transição energética e posicionamento específico frente à exploração em escalas regional, nacional e global;
- (iv) impactos esperados a nível nacional e regional, abrangendo a percepção de impactos ambientais, econômicos e sociais, bem como a avaliação de afetação direta das comunidades;
- (v) impactos esperados e relação com o território, abrangendo percepção de impactos ambientais, econômicos e sociais esperados em níveis nacional e regional, avaliação de afetação direta das comunidades, importância de questões relacionadas à qualidade de vida, e valorização da biodiversidade e patrimônio cultural local.

(vi) modo de vida e relação com o território, abordando a importância atribuída a questões de qualidade de vida, a valorização de áreas naturais e tradições culturais, e a identificação de elementos da biodiversidade local relevantes para as comunidades.

Metodologia e processo de coleta

O questionário foi enviado entre abril e dezembro de 2024 por e-mail e redes sociais a aproximadamente 220 contatos, dos quais 149 tiveram envio efetivamente confirmado, e obteve 18 respostas válidas, uma taxa de retorno de cerca de 12%. Essa baixa adesão não nos surpreendeu, visto que ao longo do projeto, o recrutamento de atores institucionais do setor mineral demonstrou-se sistematicamente difícil, em especial no caso de empresas e representantes governamentais.

O próprio processo de envio do questionário evidenciou barreiras: muitos municípios do Jequitinhonha não dispunham de endereços eletrônicos publicamente acessíveis, diante dessa limitação, o envio foi realizado por múltiplos meios, correio eletrônico institucional, WhatsApp (quando disponível) e mensagens diretas em grupos de Facebook ou rede social do município, quando permitido, sendo repetido ao longo do período de coleta. No caso do Vale do Jequitinhonha, o envio concentrou-se nos 14 incluídos no recorte institucional do chamado “Vale do Lítio”, conforme definido anteriormente. Além desses municípios, o questionário também foi encaminhado a Solonópole (Ceará) e Itambé (Bahia), em resposta ao crescimento das atividades de prospecção e ao interesse crescente pela exploração do lítio na região. O questionário foi também encaminhado a movimentos sociais e ONGs relacionados à mineração de lítio, como o MAM (Movimento pela Soberania Popular na Mineração), o MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens) e a Cáritas. Os 149 destinatários com envio confirmado distribuíam-se da seguinte forma:

Tabela 1 - Distribuição dos questionários enviados por categoria de destinatário

Categoria	Enviados	%	Observações
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)	71	47,7%	Deputados estaduais
Municípios de Minas Gerais	44	29,5%	14 municípios; secretarias e gabinetes
Grupos de Facebook	13	8,7%	Grupos temáticos do Jequitinhonha

Movimentos sociais	8	5,4%	MAM (Movimento pela Soberania Popular na Mineração), MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens), Cáritas, ONGs locais
Municípios do Nordeste	6	4,0%	Solonópole (CE), Itambé (BA)
Pessoas (contato direto)	4	2,7%	Envio por WhatsApp
Governo Federal	3	2,0%	Dep. Federal, Senado, Mesa de Diálogos
Total	149	100%	

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do questionário.

Nota: Os percentuais referem-se à distribuição dos questionários enviados, não das respostas recebidas. Das 18 respostas válidas obtidas, apenas entre 5 e 6 puderam ser atribuídas com certeza a destinatários desta lista.

De um total de 149 questionários enviados, foram recebidas 18 respostas válidas, correspondendo a uma taxa de retorno de 12,1%. A análise do padrão de resposta revela que a maioria dos respondentes não foi recrutada diretamente a partir da lista de envio formal, mas chegaram ao questionário por partilha em redes sociais, circulação em redes acadêmicas ou por contato pessoal.

A baixa taxa de resposta, embora decepcionante do ponto de vista da pesquisa, constitui, em si mesma, um dado analítico relevante. Isto porque os grupos com maior silêncio foram exatamente os de maior responsabilidade política sobre o território: 71 deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) contatados resultaram em apenas 3 respostas; 12 dos 14 municípios do Jequitinhonha não retornaram; e o Governo Federal também não retornou. Esse padrão de não-resposta admite múltiplas leituras: pode refletir limitações de capacidade institucional, em especial nos municípios de menor porte; pode expressar desinteresse ou desconhecimento do tema; pode indicar evitamento estratégico diante de um tema que envolve disputas territoriais crescentes e potenciais custos políticos para os atores envolvidos. Os dados disponíveis não permitem distinguir entre estas hipóteses, mas é significativo o fato de que mesmo os municípios mais diretamente afetados pela expansão minerária, não responderam.

Perfil dos respondentes

Os 18 respondentes constituem um grupo com perfil marcadamente técnico e acadêmico: 94% têm formação superior ou pós-graduação (mestrado 39%, superior completo 33%, doutorado 22%), a maioria de funcionários públicos (39%) ou profissionais autônomos (17%), e têm

vínculos com organizações ambientalistas ou governamentais. Do total, 61% são homens e 39% mulheres; a faixa etária dominante é de 31 a 40 anos (50% dos respondentes). Trata-se, portanto, de um grupo de atores informados e não de uma amostra representativa da população do Jequitinhonha, o que confere caráter qualitativo e especializado às respostas.

Quadro 1 - Perfil sociodemográfico dos respondentes

Característica	Distribuição	Notas
Faixa etária dominante	31- 40 anos (9 de 18 resp.)	50% dos respondentes
Gênero	61% masc. / 39% fem.	11 homens, 7 mulheres
Escolaridade	Mestrado (39%), Superior (33%), Doutorado (22%), Médio (6%)	94% com formação superior ou pós-graduação
Ocupação principal	Funcionário público (39%), Autônomo (17%), Outro (17%)	Também estudantes, minerador, aposentado
Vínculo institucional	Governo (22%), Mov. Ambiental (22%), ALMG (11%)	1 respondente ligado a empresa mineira
Relação com mineração	83% nasceu/mora em cidade com mineração	15 de 18 respondentes

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do questionário.

Do ponto de vista geográfico, os respondentes residem em múltiplas cidades brasileiras, com concentração em Belo Horizonte (4), Araçuaí (3) e Diamantina (2). Do ponto de vista da naturalidade, a maioria dos respondentes tem raízes em Minas Gerais (Araçuaí, Belo Horizonte, Coronel Murta, Teófilo Otoni, entre outros), embora os percursos de vida os tenham levado para centros urbanos ou outras regiões. Um outro dado relevante: 83% dos respondentes (15 de 18) nasceram ou moram em cidades onde há ou houve projetos de mineração, o que indica uma relação vivida, e não apenas intelectual, com o tema.

Resultados

Os resultados apresentados a seguir constituem uma seleção dos dados recolhidos, organizada em função da sua relevância para análises futuras sobre as dinâmicas sociais e territoriais da mineração de lítio.

Transição energética: familiaridade e urgência

A familiaridade com o conceito de transição energética é alta: 67% declaram estar totalmente familiarizados, 28% têm alguma noção, e apenas um respondente afirma nunca ter ouvido falar. A urgência da transição é consensualmente reconhecida, 94% a consideram necessária e

urgente. Todos os 18 respondentes afirmam conhecer os usos do lítio, com destaque para baterias de veículos elétricos e dispositivos eletrônicos, medicamentos psiquiátricos e aplicações industriais.

Preocupação ambiental

A preocupação ambiental é praticamente unânime em todas as dimensões avaliadas (escala de 1 a 3 sendo 1= não estou preocupado, 2 = está preocupado e 3 = está muito preocupado). A escassez de água potável atinge a média máxima (3,00), seguida pela poluição do ar e da água e pelas mudanças climáticas (2,94). No contexto do Jequitinhonha, região historicamente marcada por vulnerabilidade hídrica estrutural (Silva *et al.*, 2020), esses resultados são coerentes com as condições objetivas do território e com o que os próprios respondentes descrevem nas respostas abertas.

Posição face à mineração em geral

Quando questionados sobre a sua posição face a projetos de mineração em geral, 9 de 18 respondentes se opõem devido aos seus potenciais danos ao ambiente e às comunidades locais. Dois respondentes apoiam a mineração como fonte de desenvolvimento. Os sete restantes expressam posições condicionadas ou matizadas, reconhecendo tanto a importância econômica como os riscos ambientais, vários apontam para a necessidade de regulação estrita, análise de sustentabilidade de longo prazo, e questionam o modelo exportador de minério bruto.

A diversidade destas respostas abertas aponta para um grupo que – ainda que pequeno – vai além da dicotomia "pró-mineração/anti-mineração" e sugere um debate mais fundamentado sobre governança mineral.

Posição específica face à mineração de lítio

Quando questionados sobre suas posições específicas em relação ao lítio, tendo como base os planos para encontrar e explorar lítio no Brasil, os dados revelam um gradiente que diminui com o aumento da escala geográfica: a posição crítica é mais frequente a nível local (61%) do que no âmbito nacional (50%), e no global (39%). Esse padrão é frequentemente interpretado à luz do conceito de NIMBY (*Not In My Backyard*, - Não no meu quintal), que descreve a tendência de aceitar determinado fenômeno em termos abstratos, mas rejeitá-lo no próprio território. Convém, contudo, não reduzir os resultados a essa leitura: como as respostas abertas demonstram, a crítica local parece resultar de experiências concretas com processos históricos de exploração de recursos naturais e de percepções sobre a distribuição desigual dos seus benefícios e impacto.

Tabela 2 – Posição dos respondentes frente à mineração de lítio por escala geográfica

Escala	Contra	A favor	Não sei
Mineração de lítio na região	11 (61%)	4 (22%)	3 (17%)
Mineração de lítio no país	9 (50%)	6 (33%)	3 (17%)
Mineração de lítio no mundo	7 (39%)	7 (39%)	4 (22%)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do questionário.

O lítio é essencial para a transição energética?

Quando questionados se consideram que a mineração de lítio é essencial para a transição energética, as respostas se dividem: 44% dizem que sim (8 respondentes), 33% não sabem (6) e 22% dizem que não (4), sendo este o tema de maior ambivalência no questionário, sugerindo uma ausência de consenso mesmo entre um grupo com elevada familiaridade com o tema.

Impactos esperados da mineração

Em relação aos impactos esperados, o resultado mais expressivo é a avaliação do impacto ambiental: 94% dos respondentes antecipam impacto negativo a nível nacional, e 89% a nível regional. O impacto sobre a mudança na paisagem local é o mais negativamente avaliado de todos os itens (13 de 15 respostas). Patrimônio natural, qualidade do ar e da água, e conhecimentos e práticas tradicionais locais seguem com 12 respostas negativas cada. Já as oportunidades de trabalho dividem exatamente: 6 positivo, 6 negativo, o que sugere que mesmo entre os críticos à mineração, há reconhecimento do potencial de geração de emprego, ainda que acompanhado de ceticismo sobre sua distribuição e durabilidade.

Tabela 3 – Impactos esperados da mineração de lítio por dimensão e escala

Dimensão	Escala	Negativo	Positivo	Nenhum
Ambiental	Nacional	17 (94%)	1 (6%)	0
Ambiental	Regional	16 (89%)	0	2 (11%)
Econômico	Nacional	8 (44%)	6 (33%)	4 (22%)
Econômico	Regional	8 (44%)	6 (33%)	4 (22%)
Sociocultural	Nacional	9 (50%)	5 (28%)	4 (22%)
Social	Regional	13 (72%)	3 (17%)	2 (11%)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do questionário.

Nota: Os rótulos seguem a formulação original das questões 20 e 21 do instrumento

Sobre a relação com o território, os dados do bloco de identidade são quase unânimes: 18 de 18 respondentes consideram a preservação da natureza fundamental para o bem-estar; 17 de 18 valorizam áreas naturais e tradições culturais locais. As respostas abertas do bloco revelam forte preocupação com a preservação da biodiversidade e dos elementos que compõem a identidade territorial da região. Entre os exemplos mencionados pelos respondentes encontram-se o pequi, o lobo-guará, os peixes da bacia do Jequitinhonha, plantas de uso tradicional e ecossistemas locais, ao mesmo tempo, vários respondentes recusaram a escolha de espécies específicas, respondendo simplesmente "todos".

O que os respondentes dizem

Apresentamos abaixo uma seleção de respostas abertas do questionário que ilustram as dimensões centrais identificadas na análise, mantendo o anonimato dos respondentes. As respostas provêm de duas perguntas abertas: "Quais são os principais problemas socioambientais que você identifica no contexto em que vive ou atua?" e "Quais são as principais razões para a sua posição frente à mineração de lítio?"

Sobre o modelo extrativista e a ausência de uma estratégia nacional:

"Acredito que o Brasil não tenha uma política de industrialização e investimento em tecnologia compatível com o que se pretende ter de retorno da exploração de matérias primas. Mantém-se o modelo colonial e sacrificam-se populações mais pobres e vulneráveis. Cria-se um mito de dependência da mineração, sendo que o que é questionável é o modelo e a regulação do que é levado à cabo.

"Minério-dependência, não diversificação da nossa matriz econômica e não desenvolvimento da cadeia produtiva. Estamos sendo saqueados, só fica pra gente migalhas e danos ambientais.."

Sobre a falta de participação e transparência:

"Falta de transparência com a comunidade. A comunidade não tem direito à participação nos lucros nem controle sobre a gestão dos recursos provenientes da extração."

"Sou contra, pois não há consulta da população local, tampouco seus interesses e benefícios são colocados em perspectiva."

"O modelo extrativista que está colocado é perverso. Acompanhamos de perto a realidade das famílias, que têm seus modos de vida destruídos. É cruel."

Sobre os impactos ambientais de longo prazo:

"A mineração selvagem e insustentável praticada neste momento (...) Não conhecemos as consequências cumulativas e sinérgicas sobre as águas superficiais e subterrâneas, sobre os corredores ecológicos e sobre uma economia pública que doou sua infraestrutura viária para ser destruída no transporte de minérios e comprometeu sua arrecadação futura ao mediocrizar uma população para fornecer mão de obra barata e desqualificada para as mineradoras. Neste momento a política só enxerga os próximos 4 anos e tínhamos que ter ao menos um olho no futuro."

"A irresponsabilidade governamental que permite e apoia a mineração sem nenhuma responsabilidade socioambiental."

Sobre a questão hídrica especificamente:

"O maior desafio é com a situação de escassez hídrica que está se ampliando consideravelmente. Ela, por si só, compromete todas as vidas."

"Destruição das fontes de água; doenças decorrentes da contaminação do solo, água e ar; sufocamento das alternativas econômicas; falsas narrativas sobre a minero-dependência; mortes violentas; remoções forçadas de famílias; pânico decorrente da falta de transparência e de credibilidade das mineradoras sobre a segurança de barragens de rejeitos; desmatamento e extermínio de espécies; pobreza; precarização dos postos de trabalho."

Uma perspectiva que reconhece o potencial de geração de renda:

"Conseguir renda em minha própria região, sem precisar ir embora."

Limitações e considerações finais

As principais limitações deste questionário decorrem da dimensão reduzida da amostra (18 respondentes), que não permite inferências estatísticas, e do viés de seleção inerente ao processo de coleta. Os participantes são, em média, mais escolarizados e mais próximos de redes acadêmicas, ambientalistas e institucionais do que a população potencialmente afetada pela mineração de lítio. Idealmente, uma pesquisa sobre as percepções sobre a mineração de lítio deveria contemplar a maior diversidade possível de atores, empresas mineiras, representantes governamentais, comunidades afetadas, movimentos sociais e técnicos. Na prática, porém, a disponibilidade desses atores é desigual: os dados de envio mostram que os atores com maior poder sobre o território foram também os menos acessíveis. Ao longo de todo o projeto de pós-doutorado, percebemos isso: investigar a mineração em contextos de elevada sensibilidade política e econômica implica, quase sempre, lidar com a recusa ou o silêncio de atores institucionais e este questionário exploratório não foi exceção.

O silêncio institucional dos municípios, da maior parte dos atores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e do Governo Federal merecem atenção: num território que passou a ser oficialmente denominado "Vale do Lítio" a partir do anúncio do programa homônimo pelo governador Romeu Zema em maio de 2023, a ausência de posicionamento público dos atores com maior responsabilidade política é um dado empírico tão relevante quanto as respostas recebidas. Esse silêncio contrasta com a visibilidade pública que o tema ganhou no mesmo período, investimentos de R\$ 6,3 bilhões anunciados, exportações de R\$ 4,3 bilhões, lançamento do projeto na Nasdaq em Nova Iorque (Minas Gerais, 2025). Contudo, as razões desse silêncio não são passíveis de determinação a partir dos dados disponíveis, mas a sua recorrência entre categorias tão distintas de atores, municípios, legislativo estadual e governo federal, torna-o um fenômeno que merece investigação aprofundada.

Ainda assim, os resultados oferecem indícios interessantes, entre os respondentes predominam percepções críticas em relação à mineração de lítio no nível local, preocupações com a distribuição dos seus benefícios, questionamentos sobre os mecanismos de participação e transparência e uma forte valorização dos elementos naturais e culturais do território. A questão hídrica surge de forma particularmente recorrente, em consonância com as características ambientais da região.

É também neste contexto que temos procurado desenvolver uma abordagem inspirada na sociologia da energia (Santos, 2023), entendendo a energia, e os processos materiais que a

sustentam, como uma categoria analítica própria. Tal perspectiva permite compreender que questões associadas à mineração, aos recursos naturais, ao território, aos conflitos ambientais e às desigualdades sociais não constituem temas isolados, mas dimensões interligadas dos processos de produção e consumo de energia.

Próximos passos

Como desdobramento desta investigação, pretende-se: (1) complementar os resultados do questionário com entrevistas qualitativas em profundidade junto de atores locais, incluindo lideranças comunitárias, trabalhadores do setor, representantes de empresas e agentes públicos; (2) desenvolver estratégias específicas de coleta de dados que permitam alcançar populações com menos acesso ao digital e grupos habitualmente sub-representados em pesquisas online; e (3) aprofundar a análise das relações entre transição energética, participação social e desenvolvimento territorial em contextos de expansão da mineração de minerais estratégicos. Paralelamente, os resultados deste relatório serão disponibilizados na plataforma digital do Observatório do Lítio, contribuindo para a divulgação pública dos dados e fortalecimento deste debate.

Estas questões orientam a continuidade da investigação desenvolvida no Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), em Portugal, no âmbito do projeto SOLiTEC – Os desafios sociopolíticos da produção de lítio para a transição energética: os casos de Portugal e do Brasil, financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), ao abrigo do contrato 2023.08727.CEECIND/CP2867/CT0002.

Referências

BRASIL. Presidência da República. Lula reforça que tema das terras raras passa pela soberania e segurança nacional. **Portal do Planalto**, Brasília, 22 maio 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2026/05/201co-brasil-tem-que-estar-no-conselho-de-seguranca201d-defende-lula-sobre-orgao-da-onu>. Acesso em: 9 jun. 2026.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. **Vale do Lítio: Projeto Estratégico - Relatório de Resultados**. Belo Horizonte: SEDE-MG, maio de 2025. Disponível em: <https://desenvolvimento.mg.gov.br/inicio/projetos/projeto/1170>. Acesso em 07 jun. 2026.

SANTOS, Elaine. Em busca de uma sociologia da energia. **Jornal da USP**, São Paulo, 12 jan. 2023. Disponível em: <https://jornal.usp.br/?p=598129>. Acesso em: 9 jun. 2026.

SERVIÇO GEOLÓGICO DOS ESTADOS UNIDOS (U.S. Geological Survey). **Lithium**. In: Mineral Commodity Summaries 2026. Reston: USGS, fevereiro de 2026. Disponível em: <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-lithium.pdf>. Acesso em: 8 jun. 2026.

SILVA, J. L. *et al.*. As secas no Jequitinhonha: demandas, técnicas e custos do abastecimento no semiárido de Minas Gerais. **Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais**, v. 22, p. e202013, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.22296/2317-1529.rbeur.202013>. Acesso em: 9 de jun. 2026.

Anexo

Abaixo segue o modelo de questionário aplicado. Considera-se também a existência de uma seção de consentimento informado.

SEÇÃO I – DADOS SOCIOECONÔMICOS

1. Qual é a sua naturalidade? Por favor, indique a cidade e o estado onde você nasceu.

2. Qual é a cidade onde você mora atualmente?

3. Você poderia nos indicar a sua idade?

< 20

21-30 anos

31-40 anos

41-50 anos

51-60 anos

61-70 anos

> 70 anos

4. Você poderia nos indicar o seu gênero?

Feminino

Masculino

Outra opção

Prefere não dizer

5. Qual o seu nível de escolaridade?

Nenhuma

Fundamental incompleto ou equivalente

Fundamental completo ou equivalente

Médio incompleto ou equivalente

Médio completo ou equivalente

Superior incompleto ou equivalente

Superior completo

Mestrado

Doutorado

Outro

6. Qual a sua ocupação principal?

Agricultor(a) ou Produtor(a) Rural

Pescador(a)

Minerador(a)

Operador(a) de Máquinas e Equipamentos

Industrial (em geral)

Comerciante

Prestador(a) de Serviços

Profissional Autônomo(a)

Funcionário(a) Público(a)

Trabalhador(a) em Construção Civil

Empresário(a) ou Empreendedor(a)

Estudante

Desempregado(a) ou procurando emprego

Aposentado(a) ou pensionista

Outro

7. Atualmente, mantém algum tipo de ligação com alguma destas organizações? Se sim, por favor, assinale qual/quais.

Prefeituras Municipais, e/ou Órgãos de Gestão Governamental

Empresas e Companhias Mineiras ou de Extração de Recursos

Movimentos e/ou Organizações Ambientalistas

Outro

8. Se assinalou alguma das opções anteriores, por favor indique o nome da organização (instituição, empresa ou movimento) e qual a sua função na mesma.

SEÇÃO II – DESAFIOS SOCIOAMBIENTAIS E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

9. Você nasceu ou mora em uma cidade onde houve ou ainda há projetos de mineração em andamento?

Sim

Não

Não sei

10. Você está familiarizado com o conceito 'transição energética'?

Sim, estou totalmente familiarizado(a) e entendo seu significado

Sim, tenho alguma noção do que significa

Não, nunca ouvi falar sobre isso

Não tenho certeza

11. Dentro do contexto das alterações climáticas e da necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, você considera que uma transição energética é necessária e urgente?

Sim

Não

Não sei

12. Avalie seu nível de preocupação com as seguintes questões ambientais em uma escala de 1 a 3

Questão	1 – Não preocupado	2 – Preocupado	3 – Muito preocupado
Poluição do ar e da água	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desmatamento e perda de habitat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extinção de espécies	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poluição do solo e contaminação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestão inadequada de resíduos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Escassez de água potável	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desastres naturais e eventos extremos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mudanças climáticas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13. Na sua opinião, quais são os principais problemas ambientais, sociais e/ou econômicos que você percebe atualmente no seu território e/ou região? E no futuro?

SEÇÃO III – PERCEPÇÕES SOBRE A EXPLORAÇÃO DE LÍTIO NO BRASIL

14. Você está familiarizado(a) com os termos 'prospecção' e 'exploração' de recursos minerais?

- Sim, estou familiarizado(a) com ambos os termos
- Estou familiarizado(a) apenas com o termo 'prospecção'
- Estou familiarizado(a) apenas com o termo 'exploração'
- Não estou familiarizado(a) com nenhum dos termos

15. Qual é a sua opinião sobre projetos de mineração em geral? Por favor, selecione uma das opções abaixo que melhor represente sua posição

- Eu apoio projetos de mineração como uma fonte importante de recursos naturais e desenvolvimento econômico e suprimento de recursos essenciais nos dias de hoje

- Eu sou neutro em relação a projetos de mineração, reconhecendo sua importância, mas preocupado com seus impactos ambientais e sociais
- Eu me oponho a projetos de mineração devido aos seus potenciais danos ao meio ambiente e comunidades locais
- Não tenho uma opinião formada sobre projetos de mineração
- Outro

16. Você conhece ou já ouviu falar sobre os usos do lítio?

- Sim
- Não

17. Se respondeu sim na pergunta anterior, por favor, descreva brevemente quais usos você conhece ou quais aplicações você associa ao lítio? _____

18. Você considera que a mineração de lítio é essencial para a transição energética?

- Sim
- Não
- Não sei

19. Com base nos planos atuais para encontrar e explorar lítio no Brasil, visto como um recurso estratégico, qual é a sua posição em relação à mineração de lítio na sua região (naturalidade e/ou residência), no país (Brasil) e, em geral, no mundo?

Nota: Escala: Sou contra; Sou a favor; Não sei/Não se aplica

SEÇÃO IV – IMPACTOS A NÍVEL NACIONAL E REGIONAL

20. Que impactos você considera que esses projetos de mineração terão em nível nacional?

Tipo de Impacto	Impacto negativo	Nenhum impacto	Impacto positivo
Impactos Ambientais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impactos Econômicos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impactos Socioculturais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

21. Considerando sua região, quais impactos você acredita que os projetos de mineração poderão trazer?

Tipo de Impacto	Impacto negativo	Nenhum impacto	Impacto positivo
Impactos Ambientais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impactos Econômicos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impactos Sociais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

22. Você considera que você, sua família e/ou sua comunidade serão diretamente afetados por esses projetos de mineração?

Sim

Não

Não sei

23. Se respondeu sim, por favor indique que aspectos considera que mais o/a poderão afetar e se o seu efeito é positivo ou negativo

Aspecto	Positivo	Negativo	Nenhum/Não sei
Oportunidades de trabalho	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rendimentos econômicos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desenvolvimento de infraestrutura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acesso a serviços públicos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qualidade de vida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qualidade do ar e/ou da água	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Patrimônio natural e diversidade de espécies	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conhecimento e práticas tradicionais locais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aumento das disputas por terra e recursos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mudanças na paisagem local	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEÇÃO V – INFORMAÇÃO E FONTES

24. Que outras razões o/a levam a ser a favor ou contrário a estes projetos de mineração de lítio?

25. Você se sente informado sobre os possíveis impactos da mineração de lítio na sua região/comunidade?

Sim

Não

Talvez

26. Quais são os tipos de mídia ou fontes que você consulta para obter informações sobre os projetos de mineração?

Jornais e revistas

Televisão e rádio

Internet e Redes Sociais

Amigos, família e colegas

Fontes oficiais do governo e/ou autarquias

Livros, artigos e literatura científica

Outras organizações (ONGs, Empresas, Sindicatos, etc.)

SEÇÃO VI – MODO DE VIDA E RELAÇÃO COM TERRITÓRIO

27. Por favor, classifique a importância das seguintes questões em seu modo de vida usando a seguinte escala (1 = Não é importante; 2 = É importante; 3 = É muito importante)

Questão	1	2	3
Acesso a recursos naturais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condições de moradia adequadas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transporte e mobilidade sustentáveis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Acesso a áreas verdes e de lazer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Práticas agrícolas e ecológicas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28. Por favor, considere as seguintes afirmações e classifique a opção que melhor reflete a sua experiência (1 = Discordo; 2 = Neutro; 3 = Concordo)

Afirmação	1	2	3
Eu valorizo as áreas naturais e busco passar tempo ao ar livre sempre que possível	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valorizo as tradições culturais e práticas que são da minha região	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Encontrar um equilíbrio entre vida urbana e rural é importante para mim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sinto-me conectado ao ambiente natural e sinto responsabilidade por sua conservação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A preservação da natureza é importante para o bem-estar da comunidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eu me preocupo com a contaminação da água e dos rios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

29. Se você mora em uma região afetada pela mineração, poderia destacar seis plantas e animais (por exemplo, três de cada) que são importantes para a cultura e economia da região?

30. Se desaparecessem, que animais e/ou plantas mais afetariam o seu bem-estar e o da sua comunidade?

31. Gostaria de deixar algum comentário?

32. Se deseja receber informações sobre os resultados da pesquisa, por favor deixe o seu contato de e-mail:
